

UNED

Facultad
de Filosofía

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN FILOSOFÍA

La crisis de la idea de progreso

PRESENTADO POR

Pablo Alberto Montero Alcaraz

DIRECTOR

Carlos Gómez Sánchez

Madrid, convocatoria de junio 2019.

Índice

- Introducción.....	4
- El progreso desde la Dialéctica de la Ilustración.....	8
- La descomposición de la idea de progreso.....	17
- Una propuesta para la filosofía de la historia: el ecologismo de Sieferle en contraste con <i>El fin de la historia</i> de Fukuyama.....	25
- Utopía sin progreso: ¿Es posible?.....	32
- Bibliografía.....	40
- Declaración jurada de autoría.....	42

Introducción

*Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los cuentos...
y sé todos los cuentos.*

LEÓN FELIPE.

La fuerza de la idea de progreso va y vuelve a ráfagas. Está presente en la retórica cotidiana de la clase política. Es un concepto a medida para la positivación de los caminos, para ahondar en las esperanzas de avanzar hacia algún sitio de manera colectiva o individual. Surge en conversaciones cotidianas, se da como más o menos aceptado de manera coloquial. Es, por tanto, costumbre en nuestra manera de pensar y vivir.

Cierto es, como nos muestran Nisbet y Bury en sus sendos libros *Historia de la idea de progreso* y *La idea de progreso*, que la idea de una humanidad en constante desarrollo hacia un supermejor histórico ha acabado por diluirse casi por completo en ese uso apropiativo de las palabras de oradores de todo signo ideológico que se tornan vacías cuando son sofisticada mediocre, aunque sea ese uso el que mantiene cierta creencia en la gente común de que existe, tal como aún persiste cierta concepción de que la historia se compone de ciclos repetitivos o incluso de la afirmación de que estamos en una constante

degradación histórica. Sin embargo, el motivo de esa disolución no es su uso retórico, sino la menguante vigencia que contiene en los principios argumentales de esta filosofía de la historia, los cuales intentaremos tratar más adelante.

Sin entrar en las diferentes tesis que sostienen Bury y Nisbet sobre el origen de la idea, si está al principio de la civilización o surge más bien de la Modernidad, el progreso adquiere todo su empaque conceptual a partir de la Ilustración, con el nacimiento de la filosofía de la historia y de una serie de conceptos que se relacionan con el que nos hemos propuesto tratar: Historia Universal, Humanidad, Evolución y Desarrollo. El ámbito del conocimiento se llena de alusiones al progreso como idea motor de la Historia, siendo a su vez la finalidad a la que naturalmente tendemos. Todas nuestras formas de organización social, luchas de poder, leyendas y creencias quedan subsumidas bajo la historia como progreso de la humanidad, de una única Humanidad que tiene unas etapas determinadas en su desarrollo exclusivo y lineal, donde se insertan a los pueblos y sus culturas. En este sentido, la idea de progreso se vuelca al pasado para interpretarlo de manera positiva en tanto que pasa a ser un constante avance hacia el ideal, aunque a su vez, al clasificarlo en etapas necesarias, priva a todos los que vivieron esas épocas de encontrarse en un verdadero estado de libertad y funcionan más bien como un conjunto de medios que nos permiten, supuestamente, ser mejores que aquellos. Al mismo tiempo, la idea de progreso se vuelca hacia el futuro en busca de la finalidad que implica el movimiento de su significado. Si el mundo progresa, debe tener un lugar en el tiempo al que arribar, una visión de cómo debería ser la comunidad humana. En este sentido se construirán análisis de la sociedad y se vislumbrarán caminos por los que transitar para llegar a la ansiada utopía. A raíz de este sistema de pensamiento, la historia se construye, es un tablero donde se participa y se crea el mundo del mañana. No cabe, por tanto, desde ese tipo de planificación, la consideración de la libertad del presente, pues esta debe ponerse al servicio de esa construcción utópica y convertirse en lo mismo que todos los individuos del pasado: medios que pertenecen a una finalidad concreta.

Los males de nuestro mundo reciente y el envoltorio con el que se los ha querido escudar en nombre del progreso puede que sea otra de las causas de que la fuerza de esta idea haya entrado en declive. Ninguno de los modelos propuestos como construcción necesaria y absoluta del futuro paraíso terrenal han resultado ser tal cosa, ni en el (neo)liberalismo más feroz, ni en la dictadura del proletariado soviética ni, por supuesto, en los diferentes fascismos. Todas las visiones mesiánicas han terminado por

obsesionarse con el control ejerciendo una violencia más o menos directa, más o menos enmascarada, sobre los hombres de toda procedencia. Algunas de esas visiones han aceptado la convivencia de sus contrarias por ser capaces de asimilarlas en su sistema, pero en ningún caso parece que nadie crea vivir en una utopía o que nos encontremos labrando el camino de alguna o simplemente construyendo un mundo mejor, lo que no quiere decir que no deba haber un empeño por ello.

Si nos fijamos en la literatura, y en especial en las obras cinematográficas más recientes, veremos una progresiva tendencia a concebir el mundo como una distopía en la que el individuo protagonista está inconscientemente sumergido o es consciente combatiente del sistema, y su redención se produce al romper la barrera de la imposibilidad de este contexto distópico. En lo que sí coinciden todas estas construcciones literarias es en pintar un mundo tremendamente distinto al exagerar aspectos tecnológicos y esculpir futurismos oscuros, quizás en el propio convencimiento de que el presente no es tan aterrador y la distopía es ese antiparaíso terrenal que parece nunca acabar por llegar tal cual lo imaginamos, evitando la reflexión de si no somos ya habitantes de un mundo tan siniestro como el de nuestra postergada pesadilla.

Nuestro humilde objetivo no sería el de analizar el cambio de la literatura de utopía por la literatura distópica, simplemente nos hemos servido de su ejemplo con el afán de ilustrar cierto pesimismo. La labor pretendida será pues encontrar las claves que han permitido a la idea de progreso ser el motor de una concepción central desde el nacimiento de la filosofía de la historia a mediados del siglo XVIII y entender el por qué ha perdido su vigencia y resulta ser un pensamiento o visión desgastada. Intentaremos alejarnos también de esa manía a veces chirriante de ‘superar los conceptos’, aunque podamos caer en la filosofía crítica, que no haría más que reafirmar la propia teoría que aquí se pone en cuestión y el proceso de juicio constante del ser humano conquistador del puesto de Dios como Absoluto en la teodicea como método-procesual para este tipo de empresas. La tarea filosófica que hemos de llevar aquí ha de ser modesta.

Para ello, intentaremos descubrir qué creencias han inspirado una fe incuestionada en el progreso tomando como referencia algunos textos del filósofo escéptico Odo Marquard y, por otra parte, la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer como clave para entender desde la Teoría Crítica la época de la Ilustración. Nombraremos un punto de vista paralelo al progreso en filosofía de la historia de la mano de Rolf Peter Sieferle y el

ecologismo contrastándolo con el anunciado *fin de la historia*. Y, por último, nos preguntaremos si es posible el pensamiento utópico alejado de la idea de progreso.

El progreso desde la *Dialéctica de la Ilustración*

Se aparece en nuestra mirilla un problema o cuestión que resolver, más de método que de contenido, como terrenos que evitar en el uso de una *dialéctica* ilustrada: la de desvelar la realidad del mito. Suspender el mito para iluminarlo desde la Razón es a su vez aplicar un propio mito, sin hacer un juicio de valor sobre esta metodología. Por lo tanto, en cierta manera, la principal labor es medir nuestras palabras y desmenuzar una idea muy presente en la historia, el concepto de progreso, llegando a la vigencia que tenga en la actualidad. La intención que nos proponemos no alberga desenmascarar al progreso como una engañifa, sino comprender profundamente la idea y su discurso en relación al tamaño de un trabajo de esta naturaleza.

Digamos que la muerte de Dios, casi esloganizada ya póstumamente sobre su proclamador, Nietzsche, no es algo que hiciera de sentencia futuróloga, más bien constataba una sensación de más de un siglo en vigor acaecida por la lenta sustitución de lo Absoluto, contenido en Dios y toda su perspectiva de sentido cristiana, por la Razón. En este cambio, se produce también lo que sostiene John Bury a menudo durante *La idea de progreso*, que la Providencia deviene en Progreso (Bury, 2009, 33). Y, por tanto, la historia, entendida como un destino incierto en manos de lo Absoluto, o como una repetición de las *historias* a modo de *historia magistra vitae*, da paso a la fabricación de la Historia, es decir, a la puesta del servicio de todas las causas humanas, de sus labores y de sus desgracias, sobre el propósito único de la Humanidad, entendida por primera vez como un solo género en un mismo curso líneal-direccional de destino ineludible, su emancipación o libertad. En este sentido, el uso del término *humanidad* o *lo humanitario*, ha servido comúnmente para los propósitos coloniales y de sometimiento de los otros, ya que había que liberarlos del estadio anterior de humanidad en el que se encontraban para acelerar su llegada al presente. Como conclusión de este afán civilizador sobre los otros, podría haber sociedades no nacidas en la cultura judeocristiana, que ni supieran la

existencia del contenido de sus creencias, ni tuvieran idea alguna sobre un aspecto evolutivo de la humanidad, o siquiera un concepto ecuménico de lo humano, que fueran sometidos por estos motivos por aquellos que se encuentran en la vanguardia de la Historia y que, por esa misma razón, eligen el destino del género humano por todos los demás. El diálogo se hace inútil en un sistema de pensamiento de este tipo. El objetivo es la unidad, lo universal, la homogenización, aunque a su vez, la Ilustración sostenga valores de libertad y autonomía, que son imposibles de mantener una vez se ha hecho sistema de dominio. Aquí yace de una humilde manera el quid de lo que estamos tratando. El camino hacia la vanguardia, que debería ser la pretensión de todos los pueblos, puesto que en nuestra nueva teodicea los retira del banquillo de los acusados para convertirlos en jueces supremos, tiene la necesidad de recurrir a la retórica de libertad y progreso, acelerada en el concepto y proceso histórico de 'revolución', donde se aglutina el momento en que la indignidad hace saltar la norma de comportamiento (corporal, en especial) entre la población no institucional, quien comienza a transgredir de manera espontánea y sin capacidad de ser previsto por nadie, la invulnerabilidad de las instituciones, se encarnen en entidades de organización compleja o en una sola persona. Una vez la revolución es asimilada por el sistema ideológico racional-ilustrado, es usada en clave de suceso necesario para acelerar la llegada a la propia vanguardia y por consiguiente legitimar a los que obtienen el poder desde ella. De esta manera, acaba construyéndose el relato institucional del concepto, su formalización en corrientes de pensamiento y ejecución dentro de las instituciones, donde efectivamente acaban muriendo en boca de los nombres propios, ensalzados ahora como protagonistas, las miserias expresadas por la gente anónima que raramente ve cambiada su situación en algo, a menos que sea una solución para devolver el orden o estimular la servidumbre que legitima a los actos de poder institucional. En semejante marco conceptual de funcionamiento ideológico, lo único y no menor elemento a valorar que frena tal escena de pretensión omnipotente es la estructura judicial de los Estados como Estados de Derecho, que se juzgan a sí mismos, a pesar de que no resulta complicado enmascarar la barbarie con proyecciones que arguyan un más que dudoso destino de la nación. Sin embargo, en cuanto el fascismo puede erigirse como discurso dominante a través de la exaltación patriota de la identidad de un pueblo y pervierte el sistema judicial para anularlo por completo, el pensamiento de actuación liberal-ilustrado-racional no tiene ningún límite en su actuación y puede regodearse tratando al mundo desde una perspectiva científico-técnica, donde todo lo inservible para un fin absoluto o destinal, o

sospechoso de tener una identidad que cree una diferencia interna en la cuestión de la necesidad de unidad (algún otro sentimiento comunitario) y por ello obstáculo para aquel fin, es susceptible de ser eliminado por completo. Y una vez realizada dicha eliminación, la necesidad casi obsesiva de contenerse como esa unidad homogénea hará caer la ira sobre quien se salga de la cadena de montaje espiritual y material en la que se convierte una nación cuando en ella domina el fascismo (se haga llamar como se haga llamar a sí mismo), que no es más que el culmen del pensamiento científico-técnico, ilustrado-racional.

La razón principal de esta tendencia repetitiva en Occidente hacia este tipo de posiciones es el entendimiento de la libertad como dominio, y este dominio, de sí y de lo otro, como vanguardia de la línea progresiva e ineludible que sigue el género humano. Es libre quien domina, quien consigue cambiar su condición de siervo a señor. La idea de progreso se convierte en la industria civilizatoria por excelencia que muestra sus pruebas a través de unos mayores avances en el campo de lo científico-técnico. Quiere dominar a todos los pueblos, quienes en realidad se presuponen como fiel reflejo de nuestro pasado, y llevar a cabo su plan empresarial de arribar a un cierto destino final humano. Destino por el que todos debemos trabajar productivamente si no queremos caer en el saco roto de ser víctimas accesorias del cumplimiento de la Historia. Seremos, desde nuestro nacimiento, esbirros al servicio de esta idea, tras la cual pueden surgir guerras, crisis económicas, hambrunas, y un sinfín de desgracias, para pasar en el momento de nuestra muerte el testigo a la generación que viene a la espera de ver ese final soñado, la sublimación humana, y no quedarse con la tímida esperanza de que los que vienen no trabajen también en vano. Al fin, somos medios de producción de una idea mesiánica, que ya no depende del comportamiento individual para salvarse del infierno, sino que trabaja en el infierno para que el entero género humano y su hábitat se conviertan en el paraíso.

“Dios no ha estado preparando a los pueblos de habla inglesa y los teutónicos para que se dediquen a algo tan vano como contemplarse y admirarse a sí mismos. No. Nos convirtió en organizadores del mundo, para que estableciéramos un sistema que barriera el caos existente. Dios nos dio el espíritu del progreso para que con él derrotásemos a las fuerzas de la reacción en toda la tierra. Dios nos ha hecho adeptos al gobierno para que podamos administrarlo entre los pueblos salvajes y seniles. Si no existiera esta fuerza el mundo caería de nuevo en la

barbarie y la oscuridad de la noche. Y, de entre todos los pueblos de nuestra raza, Dios ha elegido al pueblo americano como su nación elegida que debe conducir el mundo a su redención". (Albert J. Beveridge en Nisbet, 1980, 396).

Para sustentar esta idea es necesaria una creencia en la Historia como progreso, en que existe una evolución desde el origen de la Humanidad y que toda la Historia se puede dividir en fases que según se acercan al presente contienen en sus nombres una positivación nominal de su época (Renacimiento, Modernidad). Caso aparte el de la Edad Media, cuyo nombre indica para la Ilustración moderna el período de años en los que el hombre transita por el progreso con paso lento y quebradizo, argumento que también sirve de excusa para erigir el discurso del progreso, acusando a la Edad Media de no trabajar por él o reconociendo que puede haber épocas de adormilamiento o, en su defecto, ensalzando como más positiva la creencia monoteísta respecto a la politeísta. En cualquier caso, el Progreso es también motor inconsciente de la humanidad (y en esto estoy con Bury en que no es una idea innata), puesto que no hace falta ni haber concebido la idea para trabajar para ella. En este sentido, puede decirse que es la primera (in)corporación empresarial.

¿De dónde proviene este afán dominador? Adorno y Horkheimer son certeros al afirmar que la distancia del sujeto frente al objeto, presupuesto de la abstracción, se funda en la distancia frente a la cosa que el señor logra mediante el siervo (Adorno y Horkheimer, 2016, 68). Esto quiere decir que, ante cualquier propósito, el mundo es un campo de herramientas útiles para la dominación y que esta, precisamente, es la manera en que se vive sobre-el-mundo y no en-el-mundo. En la dominación solo existen medios para un fin, y ese fin, una vez alcanzado, deja de ser un ideal para convertirse en una *cosa* más, susceptible de ser también un medio en próximas empresas. Siendo la libertad aquello que se alcanza mediante la dominación y siendo infinitos los fines particulares que dominar, la infinitud de los mismos hace que la libertad completa, entendida como el dominio completo de lo existente, sea inalcanzable desde esta perspectiva. Pero esto no hace que cese el deseo de alcanzarla, al contrario, puesto que la consecución de esos dominios particulares es la única manera de trascender(se). Al ampliar el derecho de conquista del anterior 'por la gracia de Dios' a todos los individuos, no es extraño que el sujeto de *esta historia* en concreto sea la clase burguesa, otrora aspirante a aristócrata, como no es extraño que en una extensión del modo de entender la libertad y la dominación, se aplique la misma lógica cuando es a la clase trabajadora a la que se erige

como sujeto de *otra historia*. En cualquier caso, toda aquella explicación que no provenga de reducir lo existente a sujeto de laboratorio de un experimento mayor, parece no tener legitimidad:

“A partir de ahora la materia debe ser dominada por fin sin la ilusión de fuerzas superiores o inmanentes, de cualidades ocultas. Lo que no se doblega al criterio del cálculo y la utilidad es sospechoso para la Ilustración”. (Ibid, p. 62).

Más adelante:

“La Ilustración es totalitaria...En la base del mito la Ilustración ha visto siempre antropomorfismo: la proyección de lo subjetivo en la naturaleza”. (Ibid, p. 62).

Añade posteriormente:

“La Ilustración reconoce en principio como ser y acontecer solo aquello que puede reducirse a la unidad; su ideal es el sistema, del cual derivan todas y cada una de las cosas. En ese punto no hay distinción entre sus versiones racionalista y empirista”. (Ibid, p. 62).

Para la Ilustración, cualquier aspecto cultural que surja, sea artístico o moral, es absorbible por la unidad de su sistema en cuanto se percata de que es la herramienta de dominio útil, pues el hombre de la ciencia conoce las cosas en la medida en que puede hacerlas (Ibid, 64). El en-sí se convierte en para-él.

A favor de nuestra modesta intención, es sencillo poner ejemplos accesibles en la opinión pública más común: la inmigración es sostenida negativamente bajo dos supuestos: mano de obra barata que reduce el precio al que se vende el trabajo o colectivos a los que culpar de la criminalidad o la falta de empleo. En cualquiera de esos casos, la inmigración es aceptada mediante argumentos morales que esconden lo útil. Incluso en aquellos políticos o periodistas que se denominan humanistas no es raro escuchar el argumento de que la inmigración es aceptable porque existe una tasa de natalidad muy baja en los países europeos y se necesitarán futuros jóvenes cotizantes. Estamos lejos, por tanto, de un argumento que trate al otro humano como un igual o a una idea de humanidad universal. El inmigrante es un objeto más que cumple una función en el sistema. Y si existe una dificultad para que cumpla una función, como puede ser el caso de las miles

de personas que huyen de la guerra y la pobreza y llegan en chapuceros barcos, se les ignora completamente y se obtiene la resolución de un problema a escala mundial a coste cero. El mar es aquello que está fuera de un mapa, territorio de nadie, zona sin testigos, vertedero de plásticos y cadáveres sin televisar. Quizás es aventurado decir que la desconfianza en el progreso ha traído un reforzamiento del utilitarismo en cuestiones morales o en ambiciones utópicas. No es extraño que encontremos otro ejemplo de argumentación utilitarista en la exploración espacial, la cual ha acabado por ser un negocio inmobiliario donde se venden con una más que cuestionable legitimidad parcelas en la Luna y en Marte al abrirse la posibilidad a una explotación minera de satélites y planetas.

En cualquier caso, la Ciencia y sus modos de presentarse funcionan como *verdad*. La verdad siempre necesita un soporte ideológico, y ese soporte se presenta imagológicamente de alguna manera. Seríamos bastante ingenuos si no creyéramos que todos los uniformes oficiales, todas las instituciones, tienen en sus legítimos portavoces algo de los chamanes o magos primitivos. El presentador de telediario, como el científico que da una conferencia, es la figura de autoridad de la verdad, la ventana al mundo, nicho de creencias hostiles. Sus maneras de mostrarse irán cambiando: sentado tras una mesa, de pie señalando datos en una pantalla; sonará música que invite a la sospecha, a la tristeza, o narrarán las noticias con silencio de fondo; aparecerá tras el presentador una redacción que no para de trabajar, o una imagen gigante sobre el tema que se esté hablando...Sea como aparezca, toda ideología necesita de un *aparecer primitivo*. No obstante, lo que nos diferencia de aquellos que denominamos primitivos, es que la razón científico-técnica no acepta lo imprevisible, la vida natural, sus sucesos. En el ritual primitivo, se intenta aplacar todo aquello (sobre)natural que nos supera; en cambio, en el ritual informativo, toda desgracia es una falta de previsión y planificación, una llamada de alerta sobre la gestión. En referencia a la función de la industria cultural, Adorno y Horkheimer comentan:

“La Ilustración consiste en el cálculo de los efectos y en la técnica de producción y difusión; la ideología se agota, según su propio contenido, en la fetichización de lo existente y del poder que controla la técnica. En el análisis de esta contradicción la industria cultural es tomada con más seriedad de lo que ella misma quisiera. Pero dado que su apelación al propio carácter comercial, su adhesión a la verdad mitigada, se han convertido desde hace tiempo en una excusa con la que

se sustrae a la responsabilidad de la mentira, nuestro análisis se atiene a la pretensión objetivamente inherente a los productos de ser creaciones estéticas y, por tanto, verdad representada. En la futilidad de tal pretensión la industria cultural pone de manifiesto el desorden social". (Ibid, 56).

Más que poner de facto el desorden social, lo trata de esconder haciendo presentes las sombras distorsionadas del mismo. Se proyecta la ideología desde tantos medios que nuestra vida tiene mayor realidad cuanto más se asemeja a esa imagen contenedora de ideología. Casi todas las producciones cinematográficas de alto presupuesto han tomado como referencia el modo de realización de los anuncios publicitarios hasta convertirse en publicidad misma. Los caracteres de los personajes son inexistentes, se reducen a un sentimiento de redención por una causa justa arbitraria o a transformarse, lo sean verdaderamente o no en la cinta, en superhéroes de cómic. Son arquetipos realizados en esquemas de guion repetidos en cadena de montaje, sin biografía, sin vivencias ni experiencias. No existe la sensación de que cobren vida más allá del aleatorio propósito de turno que se haya establecido. Los actores hacen una labor de *postura* más de que *acting*.

A partir de los años 70 podemos ver un cambio en el modo de actuar de los intérpretes, cuando abandonan la sobreactuación teatral para acoger un naturalismo depurado. Hoy en día se ha convertido en una *postura* estándar en cuerpos de personajes estándar. Debido a la deficiencia de las historias y sus protagonistas, éstas sólo pueden ser cinematografiadas con la espectacularidad que permite la tecnología y el presupuesto al que pueden acceder estas producciones. La emoción no reside en la identificación con los rostros que vemos en la pantalla, sino en introducirnos dentro de un rugiente motor, atravesar el filo de una espada, saltar en un coche desde un rascacielos, es decir, una espectacularidad impactante y vacua que nos mantiene excitados el tiempo que dure la proyección por la que vivimos todo tipo de acciones inverosímiles y disparatadas que acabarían en muerte con total seguridad, al amparo de la comodidad de una butaca que nos hace invulnerables, inviolables e infantilmente inmortales. Entonces, al regreso a la vida cotidiana, todo lo de verdad carece de sorpresa, si uno no hace de la propia vida un espectáculo al que asisten en sus teléfonos móviles amigos, familiares y conocidos, a la espera de que a alguien más le importe, mientras que la verdad de ese espectáculo es también vacía de emociones y de relaciones sociales per se que se alejen de la promoción del culto a la propia personalidad.

El trato que se da el ser humano a sí mismo en tanto que entronización estética en comparación con el trato objetual que da a su entorno nos da una pista de la anterior preocupación histórica por la apariencia del mundo como extensión del sí mismo y vehículo de expresión personal mediante las grandes obras arquitectónicas para la eternidad, y en nuestros tiempos, con la obsesión del cuidado físico y mental de los individuos, capacitados así a través del autoconvencimiento para una mejor condición en la realización del trabajo que proporciona los medios de vida, mientras que el tiempo fuera de esa tarea se emplea en el mantenimiento automático de nuestra propia máquina al acudir a las herramientas del cuidado personal, el placer sensorial y el entretenimiento, necesarias para volver a un mejor grado de productividad, una vez se ha vinculado el éxtasis de cualquier sustancia que trastoque la realidad como una hostilidad autodestructiva de los individuos que proviene de la propia culpa que tienen por su marginalidad. Todo aquello que decae como irregular en este comportamiento, es apartado de la vista de los demás, es eliminado como una otredad que debe ser escondida y por tanto, gestionada. De esta forma, toda la podredumbre moral del planeta se esconde en los océanos donde circulan toneladas de basura y miles de cadáveres, y al mismo tiempo en las ciudades, se apilan vertederos o se establecen zonas donde la policía no interviene en la venta y consumo de drogas. La autoconservación es más bien una lucha personal por no caer en la enfermedad mental o en la obsesión por el aspecto físico, mientras la explotación del medio natural se hace sin piedad ninguna. Un contraste del trato entre el sujeto hacia sí mismo y el trato hacia lo que considera objeto.

“Del formalismo de los nombres y de los preceptos míticos, que, indiferentes como la naturaleza, quieren mandar sobre los hombres y sobre la historia, surge el nominalismo, prototipo del pensamiento burgués. La astucia de la autoconservación vive de ese proceso que se da entre palabra y cosa”. (Ibid, 109).

En este sentido, erigir monumentos o grandes maravillas carece de sentido una vez el mundo ha de ser funcional para el sujeto. Solo permanece la creación de espacios donde se vaya a asistir *para algo*. Debido a ello, lo más parecido que tenemos en nuestra época es la construcción de instalaciones deportivas para grandes eventos mundiales. El espacio no es sagrado más que en aquellos lugares aún capaces de congregarse a la gente sintiéndose pertenecientes a *algo*. Los estadios son un buen ejemplo de nuevos espacios sagrados, lo que no es óbice para que sean derrumbados o constantemente reformados a pesar de su condición de templos. Incluso, cuando uno viaja a países con una fe más férrea en su

cultura, los templos religiosos son cada vez más funcionales que sagrados. No es extraño que en países como Malasia las urbanizaciones incluyan una mezquita. Esto hace una eficiente descarga del tránsito de personas en los templos más importantes, los cuales son abiertos a la visita turística. Esta manera de proceder es un claro triunfo de la manera ilustrada de pensar.

“Medidas como las tomadas en la nave de Odiseo al pasar frente a las sirenas constituyen la alegoría premonitoria de la dialéctica de la Ilustración. Así como la sustituibilidad es la medida del dominio y el más fuerte es aquel que puede hacerse representar en el mayor número de operaciones, del mismo modo la sustituibilidad es el vehículo del progreso y a la vez de la regresión”. (Ibid, 86).

Quiero remarcar sobre este texto que el dominio no se expresa en la representación de una figura idealizada del que ostenta el poder en el mundo, como podían ser las estatuas del emperador romano Augusto. Ahora, ser representado, hacer presencia, es la manera en la que se ostenta el poder. Recuerdo hace años, al leer la novela de Zola, *Germinal*, que en una de las casas mineras había un cuadro del Emperador colgado en la pared. En nuestro tiempo algo así se ve como una anomalía, aunque tengamos a nuestros gobernantes colgados en la pared a través de nuestros televisores, hablando en nuestras manos, resonando en nuestros oídos. Anteriormente, el poder era algo que se conocía mediante la representación artística (un cuadro, una escultura, una gran obra signo del poder del personaje o la institución). Era extraño que alguien hubiera escuchado hablar al Emperador en persona. Hoy en día la representación también es figurada, y como antaño, la tomamos con el mismo grado de realidad que se tomaba aquella. No nos cuestionamos nuestras formas rituales ni el *cómo* se presentan las cosas, puesto que son la realidad misma. La construcción de una entidad como marca de una serie de acciones en el mundo es la manera de obtener dominio sobre el mundo. La empresa funciona de tal manera y por ello se la denomina ‘corporación’, puesto que se hace cuerpo. Hay lugares en el mundo donde es más fácil tomar una *Cocacola* que agua potable. Esto ahonda en algo que hablaremos en la propuesta ecológica sobre filosofía de la historia que hace Siefertle en relación a cómo cambia la manera de vivir en torno al uso de la energía.

Volviendo a la forma de pensar de la Ilustración, seríamos injustos si creyéramos que esta tuvo una manera unívoca de pensar o que no albergaba esperanzas sinceras en la redención del mundo o la consecución de una utopía. Existió un verdadero ímpetu por el

conocimiento como arma de liberación, lo que no quiere decir que un determinado sistema de pensamiento en torno a la alianza de libertad y dominio acabara por imponerse a todo y a todos bajo ciertos valores absolutos que hemos comentado durante este punto en repetidas ocasiones.

“Todos los errores en ética y en política, afirma Condorcet, han surgido de falsas teorías que están íntimamente relacionadas con la ignorancia de las leyes de la naturaleza”. (Bury 2009, 216).

Vemos, por tanto, que existe un paralelismo entre el progreso del conocimiento científico sobre las leyes de la naturaleza y el progreso social. Condorcet quiere decir que los errores de la historia se deben a un acercamiento erróneo del ser humano al objeto, a su entorno, al medio en el que vive, que han propiciado una serie de prejuicios falsos que han hecho que vivamos en un estado más primitivo del presente. Entendemos que Condorcet supone que no se necesitará poner límites a la libertad, si ésta se funda en el progresivo conocimiento acumulativo que obtenemos del estudio del mundo y que en base a la mejora técnica, muchos de los problemas sociales se resolverán. Tiene cierta razón en que el avance técnico proporciona en muchos casos la solución a problemas infraestructurales de un territorio. Sin embargo, no parece que Condorcet creyera, en torno a lo que se dice en el capítulo que le dedica Bury, que todos esos avances fueran a ser puestos a la venta en tanto que acceso a ellos en un mercado. El marqués aún vive en la ingenuidad de que una vez conocida una forma más económica (en el sentido original de la palabra) de resolver un problema social, éste sería implantado sin ninguna dificultad y pasaría a ser costumbre. La utilidad también ha cambiado su foco desde mejorar las deficiencias y miserias que pudiera provocar la forma en que vivimos hacia la acumulación del capital.

En esta creencia por la continua línea progresiva, Condorcet analiza la Edad Media, donde sólo encuentra como virtud la eliminación de la esclavitud doméstica. Le parece un período de humanidad dormida, y lanza prejuicios contra las instituciones en Roma y pueblos anteriores. Además, ya erige como sujeto de la historia a la clase trabajadora (Ibid. 219 – 220) y establece tres vertientes del origen de la desigualdad: desigualdad en el trabajo de los que dependen de sí mismos, desigualdad por herencia y desigualdad por educación. Condorcet cree que se resolverán progresivamente. Recordemos que es girondino y cree en el reformismo interno del Estado francés (que cuando sea tomado por

los jacobinos perseguirán al susodicho por votar en contra de la nueva constitución que propugnaban estos).

De cualquier manera, queda claro que el conocimiento es uno de tantos medios que se erigen como capaces de alcanzar la libertad. Pero el medio puede ser cualquier sujeto u objeto que pueda ser dominado mediante la técnica.

“La formalización de la razón no es sino la expresión intelectual del modo mecánico de producción. El medio es convertido en fetiche y como tal absorbe el placer”. (Adorno y Horkheimer, 2016, 146-147)

Por esta razón, proyectos concluidos no tienen satisfacción ni en el éxito, sino que es el proceso de erigir una maquinaria la que provoca la satisfacción de estar creando un juego procedimental. El resultado final de la victoria o fracaso pierde su vigencia o la trasposición a una herencia personal, cuando el juego puede volver a ser puesto en marcha en cualquier momento. En este sentido, las piezas de la maquinaria son seres humanos atemorizados por la violencia de la pobreza o de la represión física y autoritaria o en el peor de los casos, subyugados por una ilusión de progreso individual. La historia personal o colectiva se construye con o a pesar de los demás.

La descomposición de la idea de progreso

En lo que Koselleck denomina época umbral (Odo Marquard, 2000, 115), en torno al año 1750, se produce el nacimiento de tres disciplinas de conocimiento: filosofía de la historia, antropología filosófica y filosofía estética. Su nacimiento no es un hecho casual, sino que está estrechamente relacionado con el cambio de pensamiento que se da en esta misma época. De aquí en adelante explicaremos cómo se llega a la formación de estas nuevas ramas de la filosofía.

El origen de este cambio filosófico lo situamos en la elaboración de la teodicea por parte de Leibniz en 1710 (Ibid, 58). Transforma la filosofía en un proceso, concretamente, en un proceso jurídico del hombre contra Dios. La incuestionable existencia del mal hace responsable a Dios de que precisamente exista y a su vez lo convierte en, al menos, un ser carente de omnipotencia. A pesar, incluso, de la argumentación en favor del mal como un medio para un fin óptimo. La única manera de exonerar a Dios de la culpabilidad por la existencia del mal en el mundo que ha creado es admitiendo su no-ser y así salvar su bondad. Este no-ser del Absoluto deja vacantes a ocupar en las funciones hasta ahora realizadas por él, como son por ejemplo, la creación del mundo y el destino.

Es en este momento donde comienza con una fuerza motriz la vigencia de una Historia Universal en constante progreso en tanto que el hombre se hace responsable de los oficios y cualidades abandonados por Dios. Desde aquí, la construcción del mundo elimina la Providencia para que devenga en Progreso, que no contiene la inercia como una de sus características a modo que pudiera haber esperado sin más el paraíso, ahora trasladado del cielo al plan ejecutor que la imaginación impone como necesario. Si el mundo se construye, se objetiviza, a la vez, la historia deviene en Historia realizada por la Humanidad.

Puesto que el mundo se transforma en objeto donde llevar a cabo el proyecto, ya sea material, histórico, filosófico o político, esto quiere decir que se convierte en el medio donde crear la materialidad de una idea que se persigue mientras no se realiza y se desvanece una vez es realizada. Al convertirse en objeto de experimentación, el mundo ahora es preso de la forma de pensar científico-técnica, donde no cabe la existencia de una sacralización de lo existente, transformando los sujetos en cuerpos. Se procede al desencantamiento del mundo, el hombre toma el puesto absoluto de Dios, y su campo de actuación, la totalidad, es su obra.

Para Marquard, el nacimiento de estas disciplinas comentadas al principio de este apartado tienen su punto de origen en este cambio:

“Mi tesis reza así: la formación simultánea hacia 1750 de esas disciplinas filosóficas (filosofía de la historia, antropología filosófica y filosofía estética) que ofrecen una nueva determinación del hombre pertenece al fenómeno de ‘hipertribunalización’ del mundo humano; son intentos de compensar esta hipertribunalización mediante una ‘evasión hacia la inimputabilidad’”. (Ibid, 52).

La teodicea, al ser un proceso, no va a quedar fijada en la consecución del hombre como nuevo Absoluto. En contraposición, lo que va a ocurrir en pro de una convicción más profunda de la idea de progreso, es la puesta del mismo hombre en el banquillo de los acusados siendo a la vez el fiscal. En esta nueva fase, la filosofía pasa a ser *Crítica* y la lucha no está tanto en quien recoge el cetro del Creador, sino más bien en quién se erige como fiscal con derecho a acusar. Esta pretensión de convertirse en aquel que acusa, es decir, el que juzga verdaderamente, no es más que la necesidad constante de exoneración (Ibid, 63). Quien ocupa ese puesto se convierte en la vanguardia de la historia, cabeza del destino de toda la Humanidad, y quien es acusado ha dejado su puesto de anonimato o de la propia fiscalía que ha podido llegar a portar, convirtiéndose en el subordinado directo del nuevo fiscal. La tendencia a una filosofía crítica es el posicionamiento como acusador y defensa preventiva de cualquier acusación.

Este proceso interno sucede mientras acontece la historia *real* y la manera en que se forja su narratividad en torno al acontecimiento y a la institucionalización, algo que comentaremos de forma más extensa en otros apartados de este breve ensayo.

El tiempo lineal-progresivo y la necesidad de crear un supermejor histórico a través de la utopía en un mundo objetivado, van a ser propósitos sostenidos por una serie de creencias que nacen de lo que Marquard denomina *conformismo de aceleración* (Ibid, 75). Trataremos de desglosarlas a continuación:

Uno de los mecanismos más importantes que conforma esta lucha por la vanguardia que deviene en lo que luego se denominó dialéctica, es la **positivación ontológica de la mutabilidad**. Al contrario de lo que podía ocurrir previamente a la Ilustración con una positivación de lo inmutable y eterno (las ideas fijas de Platón o la misma figura de Dios son buenos ejemplos), se pone en valor lo mutable como lo bueno ontológico. Todo lo que es susceptible a la transformación lo es de manera positiva. Desde la perspectiva del tratamiento del mal en la historia, éste se convierte en un conjunto de errores fecundos con los que comparar el presente, dando por hecho que esos males han servido al propósito superior del continuo progreso, de la vanguardia, la cual ha de ser dominada si se pretende no ser juzgado. Existe una necesidad de transformación de la realidad y la única manera de cumplir dicha necesidad es que esta realidad ha de ser dominada para cambiarla mediante la fabricación. Por ello, como hemos venido diciendo, la Historia no se vive o se cuenta, se construye. Si recordamos la cita que hemos realizado de Condorcet anteriormente, existe según el marqués un fallo técnico de desconocimiento de las leyes de la naturaleza por el cual no hemos sido capaces de vivir en armonía. Por lo que, ética y política, son saberes que necesitan adquirir el conocimiento técnico de dominio para poder encontrarse diciendo o haciendo la verdad.

En segundo lugar, se erige **el concepto de revolución** como el instrumento que acelera el tiempo de la historia para acercarlo al fin último de la humanidad. En este sentido, dentro de este concepto se desmalifica cualquier acción cuestionable o barbarie que pudiera suceder. Sirve al propósito ineludible de acelerar la historia, y por esta razón, funciona como una entidad temporal necesaria para la consecución del progreso. La revolución no es tratada simplemente como una revuelta popular por la escasez de los medios de subsistencia o la injusticia de un propio sistema, sino que tiene propiedades metafísicas como ente, tengan los movimientos populares contenido ideológico transformador o no. Es más, a expensas de resultar repetitivos en este trabajo, sospecho que alguna de las revoluciones que hemos tratado como entidades históricas en sí mismas a través de señalarlas como acontecimientos y a las que hemos etiquetado con todo un proceso ideológico tras de sí, están afectadas por la institucionalización del concepto

revolución sobre los hechos. Es decir, la revolución como concepto metafísico pierde toda espontaneidad popular, todo motivo verdadero de miseria o descontento para institucionalizarse en la entidad que acelera el tiempo o que representa el paso previo a la utopía. Si nos fijamos bien, en aquellas revoluciones que pretendían ser el nacimiento de un pequeño oasis en la Tierra, el fracaso de su filosofía, su contradicción, yace en que se necesita de una torsión inasumible en tanto a la despositivación de la mutabilidad del mundo una vez hemos llegado al paraíso terrenal, la aceptación del fin del progreso y de la historia entendida de esta manera y por supuesto, la muerte del proceso judicial de la teodicea. Por ello, muchos países surgidos de una revolución, aun pasando décadas, prefieren seguirse declarando en medio de un proceso revolucionario, esta vez, institucionalizado oficialmente no como concepto, sino como organización social. Una institución siempre tiene portavoces, figuras de autoridad que materializan la existencia de ella, autoerigidos o no, que se apropian del sentimiento popular o de la espontaneidad y lo integran en el sistema cultural, económico, político o social. Cuando hablamos de alguna de las revoluciones históricas, deberíamos cuestionar si desde su propio inicio existía una proyección de futuro, un espíritu con una pretensión de autorrealizarse.

Por último, es importante señalar que la actualidad siempre representa la **vanguardia de la historia** desde el punto de vista de la Historia Universal como progreso. En el caso de nuestra época, Occidente es legitimado para clasificar a los demás pueblos del mundo en su propia línea histórica evolutiva de progreso y para dirigir los caminos de esas sociedades hacia el nuestro, sea por coacción o convencimiento. Al estar en la vanguardia de la historia, actúa como el verdadero fiscal del mundo, por lo que de alguna manera, al no haber un estadio civilizatorio que indique un progreso mayor de alguna otra sociedad, se libran de cualquier acusación inmoral al autoproclamarse líderes de la liga del progreso.

De alguna forma, Odo Marquard plantea una traslación que precede en el tiempo a la *Dialéctica del amo y el esclavo* de Hegel, escrita un siglo más tarde, y que funciona de una manera similar en la construcción de la necesidad de una única visión moderna surgida de la Ilustración. Más que una usurpación del esclavo convertido en amo, lo que existe es la historia entendida como un juicio sobre la imputabilidad del mal. Un mal que si existe, existe en un mundo construido que tiene un directo culpable.

La conversión de la historia o las historias en la Historia Universal une los caminos de todos los seres humanos y sus múltiples rasgos en un solo canal necesario. Los seres

humanos están condenados a la determinación de seguir los pasos de una parte de la humanidad que se encuentra más allá del tiempo, puesto que está montada en la ola del presente. Desde ahí, actúa como fiscal protector de la vanguardia y del curso natural de los demás hombres mientras en la acusación desfilan el resto de los otros, antepasados sin poder de defenderse u otros humanos de otras culturas, sentados como un *nosotros mismos de antes*. Esta filosofía de la historia, para Marquard, es la construcción de un mito insertado en la tradición desde el cristianismo a través de lo que él denomina el monomiticismo. En la formación de esta filosofía de la historia es clave la reducción de las libertades, las razones, las justicias,... a una Libertad, una Razón, una Justicia, y por supuesto, las historias a una Historia. En el momento en que se produce este reduccionismo, entran en juego la planificación, la construcción de la historia, y por tanto un abandono de la posibilidad de convivencia sin un propósito de dominio en la diversidad de las historias humanas existentes en realidad.

“Cuanto más se disponen los hombres a producir la realidad por sí mismos, tanto más se declaran a la postre -desengañados- respecto a lo que nada pueden hacer y que más bien han de padecer”. (Ibid, 94).

La historia universal pierde su carácter humano al competir por la vanguardia, por llevar el distintivo de campeón, los humanos miran a otros humanos con el recelo de saber que aquellos no tienen el carácter de haber llegado a la liberación, de ser los más evolucionados. La universalidad de la historia se pierde entonces, bajo el signo del conformismo de aceleración, entre las disputas por su propio y supuesto fin.

Quien quiera ser humano ha de ser antes inerte que universal (Ibid, 79). Marquard aboga por volver a lo común en tanto que como humanos disponemos de temáticas históricas y filosóficas que nunca desaparecen (nacimiento, procreación y muerte) en búsqueda de una diversidad real desde el historicismo, actualmente aniquilada poco a poco por ese conformismo de aceleración que nos da la ley del progreso.

La humanidad es un *ser para la muerte*, tal como lo definía Heidegger, por lo que más que una historia del progreso, lo que ocurre es que la vida breve humana nos hace tomar lo que ya existe, lo que está en vigor, en definitiva, nuestra cultura, que hace parte del mundo donde se inserta nuestra libertad. *Lo humanamente inicial precisa de lo humanamente inercial*. Porque morimos somos inertes en relación al cambio pues:

“el ser humano es, de manera inevitable debido a la mortalidad, el ser inerte en relación al cambio y obligado a sumarse a lo ya dado...Y por este motivo cabe decir, repito, que quien quiera ser humano ha de ser siempre más inerte que universal”. (Ibid, 79)

El paroxismo suscitado por la velocidad de nuestros tiempos produce que

“En el mundo moderno, cuanto más rápidamente lo nuevo se vuelva viejo, tanto más rápidamente puede lo viejo volver a ser lo más nuevo...Así sucede, como puede atestiguar todo el que haya alcanzado ya cierta edad, que lo que acaba de ser superado definitivamente no tarda en reaparecer (y en intervalos cada vez menores) como lo más nuevo: con o sin camuflaje metódico”. (Ibid, 83).

Una defensa de la diversidad puede partir de la universalidad, contenido no en nuestro obligado destino sino en la primera experiencia con la historia, por la que naturalmente hemos de pasar todos (lo ya comentado: nacimiento, procreación, muerte). La segunda experiencia, más profunda, es que: poco ha cambiado incluso lo que ha cambiado casi todo pues la historia se parece a sí misma más que es sujeta a transformación.

La historia universal sólo es humana como posibilidad directa o indirecta de la historia multiversal propuesta por Marquard. Son necesarias muchas historias, una sola entierra todo fin al fin único posible y necesario, el del progreso. La historia universal (como ideal) va de la aceptación de lo múltiple hacia la unidad (bajo ley y fin último), mientras que la idea multiversal corresponde a la posibilidad de historias paralelas, horizontalmente al mismo nivel.

Una propuesta para la filosofía de la historia: el ecologismo de Sieferle en contraste con *El fin de la historia* de Fukuyama

Una de las cosas que realiza esta propuesta extraída del texto *Qué es la historia ecológica* de Rolf Peter Sieferle es recalcar que la historia como estudio desde la Ilustración se basa en *acontecimientos*.

Los acontecimientos son el punto de inflexión que se destaca en el recorrido imparables de la historia. Se relacionan con sus causas y consecuencias, pero tienen en su forma de evento la potestad de cambiar las etapas o los destinos. A partir de un acontecimiento histórico, la realidad significacional cambia, y como tal, es símbolo de acelerar el tiempo y transportarnos a otra forma de vida cotidiana que no se contenía previa a que sucediera. La historia, cuando se basa en el acontecimiento, no se transmite tanto como un *vivir* donde ideas se desgastan, surgen catástrofes naturales y la voluntad de los individuos participa en los cambios. Todos estos agentes surgen a partir de un acontecimiento, son consecuencia de él y causa del siguiente y se trata, por lo general, de una historia contenida en las acciones de las instituciones de una época y sus representantes más que en contar la vida cotidiana y natural de los que vivieron esa época. Es más, el hacer del acontecimiento es la institucionalización de la serie de procesos paralelos que ocurren en una época y un lugar determinados, aglutinando todo lo sucedido como motivo de sí mismo y subsumiendo todo lo ocurrido bajo la autoridad de la importancia de su suceso. En cierta forma, se elimina el presente que vivieron las personas reales (y no los personajes), la posible espontaneidad de algunos sucesos al subordinarlos al concepto que hace acopio de una determinada narración.

Por poner un ejemplo, cualquier hecho significativo de los años en los que transcurre la Revolución Francesa funciona como una serie de acciones al servicio de un ente autoconsciente que se crea a sí mismo, formando el acontecimiento “Revolución Francesa”, cuando muy probablemente la realidad de las personas de a pie no era tan

unívoca y nítidamente absoluta, ni había un propósito tan proyectual. No quiero decir que en la realidad cotidiana no existiera la *Revolución Francesa*. Mi intención es dudar de que aquellos que vivieron una determinada época histórica fueran autoconscientes de ser esa época o proceso histórico, en especial si la organización de la Historia Universal y sus acontecimientos comienza a partir del siglo XVIII. Y sin esa autoconciencia de *ser un hecho histórico*, resulta difícil imaginar una proyección futurible clara y concisa en la vida cotidiana de las personas, que no en ambientes intelectuales, donde los textos a partir del siglo ya citado comienzan a contener el *cómo debe ser* la sociedad, aludiendo comúnmente a un principio de naturaleza humana. En cualquier caso, a partir de la Revolución Francesa, parece que el término *revolución*, en tanto que hecho histórico que acelera el tiempo del progreso y nos transporta a la vanguardia, pasa de ser *levantamiento o sublevación popular*, a una significación mecánica como suceso planificable y objetivo, es decir, pasa a ser *un giro o vuelta que da una pieza sobre su eje* (*Diccionario de la Real Academia Española*, 2018). Creo que encontramos cierta orientación del proceso de construir e institucionalizar la narración de la historia que estamos explicando en este fragmento que ya hemos citado anteriormente:

“Del formalismo de los nombres y de los preceptos míticos, que, indiferentes como la naturaleza, quieren mandar sobre los hombres y sobre la historia, surge el nominalismo, prototipo del pensamiento burgués. La astucia de la autoconservación vive de ese proceso que se da entre palabra y cosa”. (Adorno y Horkheimer, 2016, 109)

Toda la filosofía de la historia tratada en este trabajo termina en esuela, como tantas otras muertes que ha sufrido la Modernidad. Si volvemos a recordar a Nietzsche y la muerte de Dios, a la que hay que sumar la muerte del hombre anunciada por Foucault, nos encontramos con *El fin de la historia* dictaminado por Fukuyama. Sin embargo, no es la muerte de la historia la que acontece aquí, sino el desgaste de un tipo de filosofía de la historia que tiene por fetiche la unidad y simplificación de los plurales en un tipo singular de *ser*. La Modernidad elimina las libertades, las historias, las filosofías en nombres propios: un tipo de Libertad, un tipo de Historia Universal, un tipo de Filosofía. En el proceso de la teodicea que hemos podido repasar en *La descomposición de la idea de progreso*, es lógico que la propia historia de los acontecimientos basada en el progreso acabe siendo acusada en cuanto se desenmascaran sus contradicciones. Por ese banquillo van pasando todo tipo de sujetos y disciplinas tomadas como absolutas, que una vez se

descubren no siendo tal cosa, se las deshecha como inexistentes para exonerarlas de la culpa y volver a juzgar al Hombre por ser su hacedor.

Creo que Fukuyama confunde la *historia* con una determinada *filosofía de la historia*. El acontecimiento que produce la ansiada consecución de la unidad del mundo como sujeto y destino es el derribo del muro de Berlín en 1989 y la seguida caída de la Unión Soviética dos años después. A pesar, incluso, de que ambos bandos estaban insertados en el mismo tipo de filosofía de la historia. No obstante, la confrontación sobre el sujeto que produce el progreso ya originaba dos maneras de creer y, por tanto, dos visiones de una sola Historia Universal. Conseguida la homogeneidad del mundo en un solo sistema económico y casi en un solo sistema cultural en torno a los hábitos de consumo, lo que surge a proa como horizonte es el mantenimiento del mundo como Mundo. Por ende, no es necesaria ninguna aceleración del tiempo mediante una revolución, ni la lucha por una utopía, puesto que el ideal ha sido alcanzado. Como dice Ortega en el capítulo titulado *La altura de los tiempos* de *La rebelión de las masas*: “Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea nada más, que se le ha secado la fontana de desear”.

Y haber alcanzado el ideal no quiere decir haber alcanzado la justicia, la igualdad o la libertad, fines también perseguidos por la época moderna. Simplemente, como hemos visto a lo largo de este trabajo, valores y fines tan encomiables han sido utilizados como medios para el dominio o confundidos con el dominio mismo. Una vez el dominio de todo lo ente es posible y está ocurriendo, es el dominio total y absoluto el único escenario al que la Modernidad avanza y con ello una mejora técnica en las maneras de llevarlo a cabo, dejando la violencia, en especial contra los propios ciudadanos, como último recurso. Pero esto no ha sido constituido como un acontecimiento, sino como un *vivir*.

Como herederos de la Modernidad, hemos acuñado a nuestra propia época un nuevo concepto: Posmodernidad. Aunque resulta curioso que no hay un acuerdo exacto sobre el evento que abre la puerta a la nueva era y resulta difícil esgrimir causas y consecuencias sin tener un vértice claro en torno al que construir una narración. Por comparativa con los modernos se percibe, como aquí tratamos, el desgaste de ciertas creencias que han perdido su estatus de incuestionables, no por parecer absurdo reflexionar sobre ellas hasta ahora, sino porque tuvieron, como tantas otras ontologías, una vigencia inquebrantable. Puede que el imperativo categórico kantiano que reza como deber tratar a los seres humanos como fines en sí mismos hubiera nacido de la consciencia del riesgo en convertir en medio

todo aquello que fuera posible de someter. Un susurro de dignidad cristiana, muchas veces predicado, pocas veces tomado en serio.

Volviendo al texto de Sieferle, nuestra intención en este apartado es traer a colación una filosofía de la historia diferente a la del progreso y compararla con el proclamado *fin de la historia*. La propuesta de la conjunción entre ecología e historia no es nueva. La historia tratada desde la relación con la naturaleza es tan antigua como la teoría de los humores hipocráticos, los cuales afectaban al carácter de los pueblos según el clima en el que vivían. Desde tan antigua referencia vienen sucediendo análisis semejantes en la influencia de la naturaleza en las sociedades humanas, al igual que se suceden aquellos que conciben la historia como una lucha interna por el poder, ajena casi por completo a la situación geográfica y las costumbres culturales de un determinado pueblo. En este sentido, desde el modo evolucionista y progresivo de pensar, la Naturaleza ha funcionado más bien como el terreno contextual donde se desarrollan las actividades humanas, es decir, un agente pasivo e inmutable que no podía señalarse como un factor causal (Sieferle en Manuel G. de Molina y J. Martínez Alier (eds.), 1999, 33). De esta manera, en la filosofía de la historia desde el progreso el papel de la naturaleza es marginal y empuja argumentalmente las tesis a sostener sobre las dinámicas sociales con un propósito absoluto prefabricado. Por ello y como acabamos de comentar, este tipo de construcción histórica-progresiva en torno al acontecimiento fabrica primero un evento liminal que para adquirir este sentido simbólico de cambio ha de ser rellenado con todo tipo de justificaciones que activan los protagonistas: los hechos, los sucesos naturales, y demás posibles ramas a analizar que empujen al evento, amparándose en él, a la categoría de acontecimiento desde el cual se entiende a partir de entonces la aceleración de un tiempo del que surgen otras dinámicas sociales, otro tipo de forma de vivir.

Sieferle tiene la intención de eliminar esta jerarquía en el proceder del estudio histórico de lo social, institucional y político sobre la naturaleza y equipararlo. Lo que no quiere decir que entienda su propuesta como una superación. Simplemente, establece su propia vía de forma paralela. Así, propone entender la historia ambiental comprendiendo la interacción de sistemas naturales y socioculturales (Ibid, 38). En una primera parte nos va a introducir el clima, los acontecimientos extremos como puedan ser las catástrofes naturales y las enfermedades como agentes históricos. Hasta aquí nada nuevo respecto a los estudios históricos tradicionales. Al acudir a un manual de historia es complicado no ver continuas alusiones en especial a los dos últimos agentes. Sin embargo, lo esencial en

el planteamiento de Sieferle es establecer que la historia es una relación entre el conjunto de producción, consumo, técnica y movimientos de población, a lo cual llamará **metabolismo**. Este metabolismo, en relación con el sistema energético de las formas sociales, formará el concepto de ‘**régimen social-metabólico**’ terminando por establecer que todas las categorías que forman el metabolismo dependen finalmente de la disponibilidad de la energía y su flujo, que define a su vez la capacidad de acción material que se sostiene. Viendo los tres regímenes social-metabólicos que establece el filósofo ecologista servirá para aclarar la cuestión. Son los siguientes (Ibid, 41):

1. El régimen de energía solar incontrolada de las sociedades cazadoras y recolectoras.
2. El régimen de energía solar controlada de las sociedades agrarias.
3. El régimen de energía fósil, la actualidad.

En el primero de los casos, la especie humana no tendría un impacto mayor en la naturaleza que cualquier otro animal, excepto por el uso del fuego. Sin embargo, el segundo caso, que ha sido el que mayor tiempo ha ocupado a nuestra especie, explica la propuesta de Sieferle

En esta segunda etapa, la sociedad agraria funciona y depende de la energía solar, la cual es esencial para el completo ciclo del cultivo, que sirve de alimento para hombres y animales, los cuales producen trabajo mecánico para llevar a cabo estas tareas, y además, se usa la leña para calentar. En este régimen social-metabólico se encuentran tres superficies: los terrenos de cultivo para la producción de alimento propio, los prados como alimento para el ganado, y el bosque que produce madera que sirve como material de construcción, combustible y calefacción. La superficie total útil de una sociedad agraria se divide en tierras de labor, pastos y bosques (Ibid, 43). Junto a la utilidad de la energía solar, se aprovecha también en los cambios de temperatura el movimiento del aire y del agua, y por tanto, de la navegación a vela y los molinos. Todas estas características hacen de este régimen que tenga los siguientes inevitables rasgos: Dependencia del territorio, descentralización, escasez de energía y materias primas y tendencia a situaciones estacionarias. De esta forma, las sociedades agrarias, desde el punto de vista energético, son **sostenibles** y con un marcado carácter de **subsistencia**. La coincidencia de recursos nuevos (energías fósiles) y un contexto social, político y técnico para su aprovechamiento llevó hacia la tercera etapa:

A lo largo del siglo XVIII tuvieron lugar algunas innovaciones técnicas fundamentales que posibilitaron la puesta en funcionamiento de energías fósiles. Las rupturas alcanzaron un significado extraordinario en la metalurgia. Pudo ser introducido el carbón en el aprovechamiento del hierro, una condición previa para que la vieja base orgánica de la economía pudiera ser sustituida por una nueva base mineral. La segunda innovación clave fue el desarrollo de la máquina de vapor, que logró obtener energía mecánica del aprovechamiento de materias fósiles y, así, no depender ya de la conversión animal y de las agudas restricciones de localización geográfica presentes en las viejas técnicas de aprovechamiento solar (molinos de agua y de viento, veleros) (Ibid, 47).

Esto no ha de entenderse como algo aislado, como un acontecimiento, sino como un proceso complejo de innovación, que posibilitó el nuevo régimen social-metabólico. A partir de 1700 se ven claros cambios en las estadísticas del uso y consumo de superficie energética con un progresivo abandono del bosque como fuente principal de energía hacia los combustibles fósiles. Las energías fósiles cambiaron absolutamente todo. El campo se transformó en un negocio de conversión de materiales supeditado a los combustibles, creció la población en más de un mil por ciento y disparó el comercio a través de los nuevos modos de transporte. Por todo ello, es lógico un cambio de pensamiento desde una economía de subsistencia que busca el equilibrio, a un expansionismo dedicado al crecimiento y el desarrollo. Sin embargo, la cualidad principal de este sistema social-metabólico es que es **finito**, al consumir una cantidad dada de recursos que tiene un nivel determinado de duración, al cual, en vez de construir una alternativa, se le somete a la progresiva sustitución de la sustancia a extraer, mas no del modo industrial de proceder. A consecuencia, desde un punto de vista ecológico e histórico, podemos determinar que la etapa en la que nuestra especie depende de los combustibles fósiles es una etapa coyuntural, ya que no concurre en ningún equilibrio medioambiental.

No estamos diciendo que es necesaria una regresión hacia la subsistencia, pero si un abandono de la superproducción, el mito del crecimiento, la despositivación del desarrollo, y viajar hacia un régimen social-metabólico que concluya en la autosuficiencia. Y en este sentido, las consecuencias del régimen social-metabólico como son la superpoblación, la extinción de especies animales y vegetales, la destrucción de ecosistemas y el cambio climático no pueden ser tomadas en serio desde un sistema económico que no anota en sus pérdidas todas estas variables, siendo capaz de sacrificarlas retrasando cualquier innovación o propuesta que pueda revertir los

problemas en favor de las empresas que aún se están convenciendo de la transición a otro tipo de energías.

Si intentamos conjugar el progreso dentro de la filosofía ecologista de la historia de Sieferle, bien podríamos dictaminar que la etapa 3 en la que nos encontramos y que gira en torno a los combustibles fósiles se trata de una etapa involutiva respecto a la segunda en cuanto a sostenibilidad, es decir, en cuanto a las condiciones de posibilidad de la vida. Aunque lo que se evidencia verdaderamente es que existen infinitas maneras de enfocar la historia y que ellas mismas dialogan a través de sus interlocutores planteando desafíos a aquella que había dominado hasta ahora. Si bien la respuesta que suele ocurrir en las teorías que aspiran a ser unidad, a constituir un solo mundo, suele ser la eliminación del otro, en este caso es la absorción de todo contraste en su seno, de manera que pueda anular el efecto de un posible cambio de perspectiva. Este tipo de proceder es una manera de dominio que se pone en funcionamiento constantemente y que utiliza ciertas ventanas de presupuestos de libertad para integrar lo otro en el sí mismo mediante la institucionalización.

Utopía sin progreso: ¿Es posible?

Hacia el final de *Historia de la idea de progreso*, Nisbet intenta esgrimir su constante nostalgia por la vigencia de esta filosofía de la historia. A mi entender esta es la razón por la que intenta certificar frecuentemente que la noción del progreso está presente en todas las épocas. No quiero decir que ello no sea cierto, simplemente lo que queda claro es que no es en la forma de una filosofía de la historia como marco absoluto de referencia vital hasta la mitad del siglo XVIII. En realidad, de lo que Nisbet se lamenta es de la pérdida del progreso como horizonte y herencia naturalmente asumidos. Durante muchas páginas se cuestiona la inexistencia de un paraguas donde refugiarse por no encontrar destino final en la Historia Universal. Como hemos visto anteriormente, no es el único filósofo que se encuentra desorientado al ver caducas y cuestionadas las ideas de nuestra cultura con mayor arraigo. La comparación entre las filosofías de la historia del progreso y el ecologismo, de la mano de Fukuyama y Siefertle, pretendía ilustrar que nuestra manera de entender la totalidad de lo humano, en especial si volcamos nuestra mirada al pasado, depende enormemente de la narración de nuestra historia. Incluso cuando se alude a que es la filosofía del progreso la que ha posibilitado el progreso mismo, estamos repitiendo el esquema argumental cristiano de la Edad Media. Hemos hecho autora de los hechos a una manera de concebir el mundo, a la vez que argumentábamos que los seres humanos éramos libres y trabajábamos inconscientemente para esta filosofía. Con citar algún texto de los que tratan Bury y Nisbet en sus obras es suficiente para observar el lenguaje alegórico y pseudoprofético. Estos son un par de ejemplos:

*“Y los hombres serán
más sublimes, superiores, más
de lo que Solón imaginó, de lo que vio Platón
pues todo será justo y todo será bueno
y esa armonía ‘incomprensible’
será la ley del mundo”.*

(Philip Freneau en Nisbet, 1980, 286).

“La naturaleza no ha establecido límite alguno al perfeccionamiento de nuestras facultades humanas, la perfectibilidad del hombre es verdaderamente indefinida; y el progreso de esta perfectibilidad de ahora en adelante es por lo tanto independiente de lo que pudiera hacer cualquier poder que quisiera detenerlo, y no tiene más límite que la duración del globo terráqueo en el que nos ha puesto la naturaleza. Este progreso...no podrá ser nunca detenido ni nada podrá hacernos volver atrás mientras la tierra siga ocupando su sitio en el vasto sistema del universo, y mientras se cumplan las leyes de este sistema no habrá ningún cataclismo ni nada semejante que prive la raza humana de sus actuales facultades y recursos”.

(Condorcet en Nisbet, 1980, 293).

La utopía como forma absoluta, paraíso terrenal al que agarrarse, aunque sólo sirva para caminar hacia un horizonte, parece que solo sea viable si aún creemos en que cada día el mundo es mejor que ayer y que todas nuestras acciones trabajan para ello. A mí entender, es un problema más de falta de humildad en nuestra cultura que de la necesidad de vivir montados sobre la filosofía del progreso y la utopía.

Cada uno de nosotros es una insignificancia en la propia época, la historia, o espacialmente en el universo. Bien nuestra vida puede ser loable en motivos de lucha por las injusticias o por perseverar en la dignidad, es más, es un deber moral la aspiración legítima por el alcance de las libertades y derechos. Pero no debemos dejarnos nublar por la fantasía de estar caminando hacia un mundo mejor, porque hablamos en estos términos de algo intangible. El paso de la lucha por lo justo a planificar empresarialmente una totalidad como es lo inabarcable del concepto ‘mundo’ ha sido una frontera demasiado fina. Y creo firmemente que la fantasía del mañana nos ha hecho perder un patrimonio que culturalmente ya teníamos. Si hablamos con nuestros padres y abuelos, los barrios humildes ya practicaban el apoyo mutuo y tenían un sentido conjunto de ser una comunidad, aunque fuera a un nivel simplemente vecinal, y sin embargo, nosotros a veces no alcanzamos a saber el nombre de quien vive en nuestro mismo portal o de quién nos despacha en el supermercado. Se dice coloquialmente aquello de *empezar a construir la casa por el tejado* y el recurrente *cuento de la lechera*. Quizás en la confianza por la tecnología, las grandes obras públicas y las prometedoras ideas liberadoras, hemos perdido una huella que merecía la pena conservar por ser la mínima unidad de arraigo necesaria para situarse en eso tan inabarcable que hemos denominado *mundo*. Y la libertad individual se busca más que se alcanza, se cuestiona uno mismo más que se

afirma ante los demás, siendo tarea ardua que guarda mucha más relación con el mito de Sísifo que con la salvación personal, sea ultraterrenal o no, pues el sentido es siempre el sinsentido que uno deja (Odo Marquard, 2000, 49). Afirmar ser *algo* es de suma importancia como para no pensarlo, a pesar de la banalidad con la que se habla normalmente de lo que uno es. Ser es pertenecer a un estar en el mundo, breve, poco conciso y a veces desorientado, pero sobre todo, contingente.

Puede que sea nuestra tarea más difícil: desprenderse de la trascendencia, terrenal y supraterrrenal, porque usualmente aceptamos nuestro *ser para la muerte* si podemos entregarle como sacrificio la necesidad de esa trascendencia y justificar así nuestra vida, no ante la mirada de los otros, sino más bien ante los ojos de la finitud.

Normalmente en la consecución de una utopía es necesario hacer hincapié en la libertad, pero quiero hacer énfasis en el papel de la costumbre. El ser humano necesita recoger de sus ancestros los significados del mundo y con ellos volver a sembrar. No por maldecir todo lo anterior como arcaico e imponer una ruptura significa necesariamente proponer un modo de vida más avanzado, ni quiero decir que uno debe tomar la herencia cultural e histórica que recoge como sagrada. Sólo con conocerla por sí misma (y vivirla), no con el objetivo de construir una argumentación ideológica que nos salve de la teodicea, valdría para entender algo mejor cuál es nuestra orientación nativa, pues la orientación acapara los tres momentos del tiempo y las tres preguntas vitales más importantes: de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Cuando la *ruptura* se hace una necesidad cultural como juicio de todo lo existente, acaba por perecer hasta aquello que no era cuestionado, una vez todas aquellas máximas que nos parecían certezas, ahora aparecen vociferadas al revés. Últimamente se escucha mucho aquello de que *son los empresarios los que crean riqueza para los demás*, pasando a entender el trabajo asalariado como una limosna por la que uno ha de ser servil.

La defensa de la costumbre es también la defensa de una ética. Normalmente, las costumbres que tienen los pueblos indican unas reglas no escritas sobre sociabilidad y hábitos, se encaminan a ser el vértice común y más simple de lo correcto en cualquier situación social. No dependen de la acción individual de un individuo, al contrario, no tienen creador ni existe nadie que pregunte por su existencia. Cuando los hábitos y costumbres se transforman, tal como lo hace nuestro mundo, en ser objetos para un fin, en nuestro caso la necesidad de productividad y fabricación, la inmutabilidad del legado de comportamiento comienza a erosionar, y costumbres y hábitos que existían por sí

mismos ahora carecen de sentido si no sirven a ese bien último que acabamos de citar. Entonces, no solo el trabajo estará ligado a la productividad, sino cualquier acción. Comer estará subordinado al mantenimiento de un cuerpo sano y productivo. El ocio proporcionará la suficiente distracción para recobrar la energía necesaria para volver a ser productivo. Los horarios de la vida los marcará el trabajo, donde haremos mayores amistades que donde vivimos, pues nuestro hogar es coyuntura que descansa también sobre el lugar donde producimos. Podríamos seguir así durante decenas de páginas observando como nuestros hábitos, hasta los más pequeños, y nuestra interacción con el mundo y el pensar sobre nosotros mismos está dominado con la necesidad directa o indirecta de *ser productivos*. Como hemos dicho, en este sentido, abandonar las costumbres que no sean productivas parece lo lógico. Esto significa abandonar todas las costumbres.

Claro que esta necesidad no está ausente de contenido ideológico y también está ligada a una necesidad de progreso, esta vez vital para los individuos. La productividad no es una pretensión vacía si no promete la trascendencia, llegar a ser o convertirse en otra cosa. A mi memoria adviene un pequeño cuento que trae a colación frecuentemente Carlos Taibo en las múltiples charlas a las que suele asistir:

“En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mejicana. Un paisano se halla conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista le pregunta:

- Y usted, ¿a qué se dedica?

- Bueno, yo soy pescador.

- ¡Caramba! Un trabajo muy duro, debe dedicarle usted muchas horas cada jornada.

- Sí, bastantes horas.

- ¿Cuántas horas trabaja usted en la pesca?

- Bueno, pues yo le echo a la pesca dos o tres horitas.

- ¡Qué me dice usted! ¿Y qué hace con el resto de su tiempo?

- *Pues yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a tomar unas cervezas.*

- *Pero, ¿cómo es usted así? – dice airadamente el turista norteamericano.*

- *¿Qué quiere decir? – contesta el pescador.*

- *Que por qué no trabaja más.*

- *¿Y para qué?*

- *Porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande.*

- *¿Y para qué?*

- *Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo.*

- *¿Y para qué?*

- *Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal.*

- *¿Y para qué?*

- *Más adelante todavía, abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa.*

- *¿Y para qué?*

- *Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa.*

- *¿Y para qué?*

- *¡Sería usted inmensamente rico!*

- *¿Y para qué?*

- *Bueno, ¡qué se yo! Al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y al atardecer salir con los amigos a tomar unas cervezas”.*

Este amable cuento es una defensa de la vida modesta y a la vez sirve para poner en cuestión la ideología del crecimiento, heredera del progreso, trasladada a la economía. Esta ideología parte, entre otras raíces, de una sacralización del cambio.

La mutabilidad no puede ser un valor absoluto. Estira la línea de la comprensión común hasta agrietarla. Gracias a los grandes medios de comunicación, a que sus expresiones llegan a casi todas las casas, tenemos un imaginario común, una experiencia mediada que funciona como el único lazo de unión entre las personas, les da un *quehablar*. No obstante, este lazo también está sujeto a la mutabilidad constante, por lo que las generaciones y sus maneras de entender esa experiencia mediada, también en relación a los formatos que surgen, son cada vez más rápidas. Si Ortega afirmaba que una generación podía establecerse cada 15 años, hoy en día hay sustanciales diferencias entre los que nacimos en el 1993 respecto a los que nacieron en 1998, y de estos una aún más radical escisión sobre los que nacieron en 2003. En una década, los primeros vivimos con apenas el inicio de la televisión privada en nuestro país, el principio del auge de los videojuegos, mientras que los últimos han crecido ya con la transición a las Redes Sociales, y los que nacen hoy día tienen una Tablet como primer juguete. No hago un ejercicio de nostalgia, aunque la sienta, de vivir el cambio de estar 30 niños jugando a la pelota en un parque a apenas 3 durante el verano en el mismo lugar. Intento mostrar la aceleración en los procesos de entendimiento y comprensión del mundo compartido, del imaginario común, de lo que uno considera familiar. En ello, cabe resaltar que no es un cambio en el sistema político-económico sustancial, no hay entre estas generaciones que cito un gran acontecimiento histórico que haga de frontera en su vida cotidiana. Es simplemente, la necesidad de aceleración de nuestro propio contexto llegando a su cumbre. En esta especie de adaptación, si no en la participación de los nuevos modos de significación que constantemente surgen, al menos en un mínimo de comprensión orientativa, difícilmente tenemos tiempo para establecernos físicamente en algún lugar. La situación vital es una constante coyuntural, escuchando ecos de la siguiente adaptación a riesgo de ser expulsados del tren que ora demanda empleo de una cosa que para cuando uno termina la formación para ello, ya no es demandado. En estos momentos ha surgido ya una nueva moneda mundial que aún no hemos reconocido como tal, pero que compra todas aquellas cosas que creemos gratuitas: los datos personales. Quizás, aunque no lo creo, muera antes de concedérsele el honor de ser moneda de cambio oficial. De cualquier

manera, no nos hemos propuesto como tarea señalar las sospechas de nuestro tiempo y sí tranquilizar la tensión producida en el divorcio entre utopía y progreso.

El destino es también aquello que hemos sido. Una historia de vida no se entiende sin el juego entre la experiencia y la expectativa. Aquello que está por venir pende del hilo imaginario entre la vida que es vivida y la distracción. Y la experiencia es un espacio ya concluso, incontestable y a la vez, interpretable. Nombrábamos antes el mito de Sísifo como metáfora del alcance de la verdadera libertad, pues a cada ascensión nos damos cuenta de que estábamos presos de algo, que *ya no somos* sino que *hemos sido*. Una vez volvemos a descender, la roca ha recogido el polvo de nuestro camino y, ligeramente, pesa un poco más. En la costumbre de la repetición, iremos imaginando en nuestro ascenso el más que probable encuentro en la cima con otras sombras de nuestra personal caverna, mas que con el triunfo celestial de quien escapa a toda la carga soportada hasta el momento. A cuanta menor experiencia, mayor expectativa. El destino está contenido en aquello que llevamos a los hombros. Imaginamos a un Sísifo liberado de la roca, cuando el castigo aparece más aterrador si tuviera que ascender y descender sin portar absolutamente nada. El destino de la roca le libra del puro azar.

“Necesitamos costumbres porque morimos demasiado pronto para emprender transformaciones totales o fundamentaciones absolutas”
(Odo Marquard, 2000, 26).

Al hacer énfasis en el valor de la costumbre, nuestra tarea pasa por recuperar la huella y a partir de ella sembrar las mismas semillas siempre deseadas por las grandes empresas redentoras, pero sin tanta pretensión universal, sin tanto afán liberador, más que el de crear un modesto hogar, una morada de reunión donde se hable por hablar en torno a un fuego más que la repetición de eslóganes de octavilla, lejos de confianzas en la esperanza de la espera a la acción de las instituciones. Y una tarea tan simple y a la vez ambiciosa no es una obra que esculpir en la inmensidad del mundo. Es nuestra obra allí donde humildemente nacimos: un pueblo, un barrio, una orilla, nada más.

De cualquier modo, ante la imposibilidad de hacer huelga de nuestra lucha por la supervivencia, una vez el tejido sindical ha quedado tan carcomido, puede que nos quede una renuncia digna a este acoso publicitario en todos los dispositivos que usamos, a ese ahogar la frustración con la compra compulsiva, a esa esperanza surgida de una apuesta deportiva rocambolesca. Y algunas tareas pendientes: hacer de nuestra casa menos un

templo de la privacidad y más un buen hospedaje. Comprar en el mercado del barrio.
Crear un banco de alimentos. Hacer un cine de verano en la plaza. Ir al bar de la esquina.
Reunirse y decidir para qué utilizar los espacios públicos. Crear una caja de socorro.
Volver a empezar.

Bibliografía

Citados:

- Bury, J. (2009). *La idea de progreso*. Madrid. Alianza Editorial
- Nisbet, R. (1980). *Historia de la idea de progreso*. Barcelona. Gedisa Editorial.
- Adorno, T. & Horkheimer, M. (2016). *Dialéctica de la Ilustración*. Editorial Trotta.
- Marquard, O. (2000). *Adiós a los principios*. Diputació de Valencia: Colección Novatores.
- Marquard, O. (2000). *Apología de lo contingente*. Diputació de Valencia: Colección Novatores.
- Ortega y Gasset, J. (2013). *La rebelión de las masas*. Barcelona. Espasa Libros.
- Siefert, R. P., *Qué es la historia ecológica*, en: González de Molina, M. & Martínez Alier, J. (eds.). (1999). *Naturaleza transformada*. Editorial Icaria.
- Fukuyama, F. (2015). *¿El fin de la Historia?* Alianza Editorial

Consulta:

- Gómez, C. & Muguerza, J. (2012). *La aventura de la moralidad*. Alianza Editorial.
- Koselleck, R. (1993). *Futuro pasado: Para una semántica de los tiempos históricos*. Paidós.

**DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO, PARA LA
DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO**

Fecha: 17/05/2019

Quién se suscribe:

Autor(a): Pablo Alberto Montero Alcaraz
D.N.I./N.I.E./Pasaporte.: 02560135M

Hace constar que es el(la) autor(a) del trabajo:

La crisis de la idea de progreso.

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores, se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- ✓ Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente por otros autores, en soporte papel ni en formato digital.
- ✓ Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él.
- ✓ No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.

Fdo.

